

Морозов М. Я.

аспірант кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4450-3051>

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

**JEL Classification. Q14, O31, D81
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств. Ідентифіковано основні функції інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств, серед яких регулююча, відтворююча, захисна, консолідуюча, стратегічно-орієнтована, ресурсно-забезпечувальна, стимулююча та ресурсно-ощадна. Визначено стратегічні впливи інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси формування економічної безпеки аграрних підприємств, а саме: модернізація бізнес-процесів забезпечення економічної безпеки, структурна перебудова виробничо-господарської діяльності підприємств, підвищення якості продовольства, диверсифікація ризиків діяльності, підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, зростання продуктивності праці та використання природно-ресурсного потенціалу. Визначено, що концептуальні засади впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств реалізуються через стратегічний (захист економічних інтересів, збалансований розвиток), тактичний (узгодження управлінських впливів, протидія ризикам і загрозам, модернізація виробничо-господарських потужностей), операційний (підвищення ефективності господарювання, гарантування якості та безпеки продовольства, галузева диверсифікація) та функціональний (розвиток інформаційно-комунікаційної взаємодії, покращення керованості безпекових процесів, підвищення рівня складових економічної безпеки) рівні.

Встановлено, що інвестиційно-інноваційне забезпечення стимулює розвиток внутрішніх комунікаційних взаємозв'язків в системі економічної безпеки аграрного підприємства. Це дозволяє покращувати рівень керованості процесів формування цієї безпеки, раціоналізувати використання наявного природно-ресурсного потенціалу, узгодити управлінські впливи в межах внутрішнього та зовнішнього середовища, збалансувати його економічну, соціальну та екологічну ефективність, зміцнити функціональні складові економічної безпеки аграрного підприємства.

Ключові слова: інвестиційно-інноваційне забезпечення, аграрне підприємство, система економічної безпеки, ефективність, конкурентоспроможність, ризик, загроза.

Annotation. The article investigates theoretical aspects of the impact of investment and innovation support on the processes of functioning of the system of economic security of agricultural enterprises. The main functions of investment and innovation support of the system of economic security of agricultural enterprises are identified, including regulatory, regenerative, protective, consolidating, strategic-orienting, resource-providing, stimulating and

resource-saving. The strategic impacts of investment and innovation support on the processes of forming the economic security of agricultural enterprises are determined, namely: modernization of business processes of ensuring economic security, structural restructuring of production and economic activities of enterprises, improvement of food quality, diversification of activity risks, increase in the competitiveness of agricultural enterprises, increase in labor productivity and use of natural resource potential. It has been determined that the conceptual principles of the impact of investment and innovation support on the economic security system of agricultural enterprises are implemented through the strategic (protection of economic interests, balanced development), tactical (coordination of management influences, counteraction to risks and threats, modernization of production and economic capacities), operational (increasing management efficiency, ensuring food quality and safety, industry diversification) and functional (development of information and communication interaction, improving the manageability of security processes, increasing the level of economic security components) levels.

It has been established that investment and innovation support stimulates the development of internal communication relationships in the system of economic security of an agricultural enterprise. This allows improving the level of manageability of the processes of forming this security, rationalizing the use of existing natural resource potential, coordinating management influences within the internal and external environment, balancing its economic, social and environmental efficiency, and strengthening the functional components of the economic security of an agricultural enterprise.

Key words: investment and innovation support, agricultural enterprise, economic security system, efficiency, competitiveness, risk, threat.

Вступ

Глобалізаційні виклики та умови війни вимагають від вітчизняних аграрних підприємств пошуку якісно нових підходів до гарантування ефективності функціонування системи їх економічної безпеки на засадах побудови адекватного інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурних трансформацій та адекватного реагування на ризики та загрози розвитку операційних бізнес-процесів аграрних підприємств. Інвестиційно-інноваційний ресурсний базис системи економічної безпеки аграрних підприємств формує передумови для модернізації виробничо-господарської діяльності, підвищення ефективності реалізації виробничо-господарського потенціалу аграрних підприємств, зміцнення їх конкурентних позицій на ринку, мінімізації ризиків банкрутства та ліквідації підприємств, шляхом своєчасної структурної перебудови їх техніко-технологічних циклів і впровадження передових засобів та інструментів масштабування виробничо-господарської діяльності.

Теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств стали об'єктами досліджень різних учених. Так, І. Гавришків вивчав ключові проблеми залучення іноземних інвестицій в господарську діяльність вітчизняних підприємств [3]. Учені М. Гвоздь, А. Олинець та Р. Остащук опрацьовували синергію стратегічного управління та інновацій підприємств в умовах цифрової трансформації суспільно-економічних відносин [4]. Своєю чергою, І. Гришова та В. Непочатенко досліджували вплив інституційного середовища на параметри інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств [6]. О. Гончаренко, Г. Павлова та А. Пугач опрацьовували теоретико-прикладні аспекти реалізації потенціалу інноваційного розвитку суб'єктів господарювання в агропромисловому секторі економіки [5].

Своєю чергою, теоретико-методичні та прикладні аспекти функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств лягли в основу праць І. Богданюк та С. Мандич (досліджено механізми управління економічною безпекою аграрних підприємств) [2], С. Онисько та В. Бойка (опрацьовано аспекти формування економічної безпеки сільськогосподарських

підприємств) [11], Н. Ляш (обґрунтовано системні ризики і загрози для інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств) [8].

Попри наявність численних наукових розробок в сфері інвестиційно-інноваційного розвитку та процесів функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств, ученими, все ж, недостатньо приділено уваги дослідженню впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на ефективність системи економічної безпеки, а також ролі інвестицій та інновацій в гарантуванні динамічної конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрних підприємств на функціонування системи їх економічної безпеки, ідентифікація базових функцій цієї системи, а також обґрунтування ролі інвестицій та інновацій у формуванні превентивних механізмів захисту економічних інтересів аграрних підприємств.

Результати

Інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств має складну комплексно-ієрархічну природу, адже, з однієї сторони, аграрне виробництво відзначається різноманітною галузевою спрямованістю та масштабними горизонтально-вертикальними виробничо-господарськими комплексами, а з іншої – безпосередньо сама система економічної безпеки підприємства характеризується множинною сукупністю структурно-функціональних детермінант її забезпечення, що в сукупності формалізує багатоаспектний характер інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств.

Стратегічна роль інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств обґрунтовується з огляду на таке: (1) потреба в постійній модернізації, зміні та оновлення механізмів та інструментів забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств на інноваційних засадах; (2) неупинний розвиток науково-технічного прогресу, що вимагає удосконалення методів і способів організації ефективного аграрного виробництва та зміцнення організаційно-управлінського інструментарію зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств; (3) доцільність автоматизації виробничо-господарських бізнес-процесів аграрних підприємств, зменшення людського втручання та підвищення продуктивності праці, що постає особливо гостро в умовах загострення структурних кадрових проблем на ринку праці та погіршення демографічної ситуації на сільських територіях України; (4) потреба в періодичному перегляді та корегуванні системи індикаторів та методики оцінювання рівня економічної безпеки аграрних підприємств з урахуванням модернізації техніко-технологічних процесів і диференціації дестабілізуючого впливу ризиків і загроз на функціонування підприємств; (5) необхідність гарантування динамічної конкурентоспроможності вітчизняних виробничо-господарських комплексів АПК, як на внутрішньому, так і зовнішньому аграрному ринку, що особливо актуалізується в процесі лібералізації торговельних відносин між Україною та країнами-членами Європейського Союзу; (6) недостатній рівень диверсифікації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств, що посилює концентрацію ризиків в спеціалізованих сегментах їх позиціонування на ринку та потребує реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів щодо розширення традиційних видів діяльності; (7) потреба в інвестиційно-інноваційній модернізації операційних процесів аграрних підприємств у сегменті створення нових ланцюгів формування доданої вартості в структурі виробничо-господарських ланцюгів вітчизняного АПК.

На думку О. Другова, інвестиційно-інноваційне забезпечення передбачає вкладення матеріальних і нематеріальних цінностей у процес накопичення знань та вмінь їх використовувати в ході господарської діяльності. Це дозволяє сформувати передумови для економічного зростання, імплементації раціональних структурних змін, збільшення частки нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, інформаційних і високих технологій, зростанню продуктивності праці. Механізми реалізації інвестиційного забезпечення є засобом формування необхідних умов для інновацій через систему елементів, організаційних та економічних форм і важелів розподілу та

перерозподілу інвестиційних ресурсів у процесі їх створення, обробки, накопичення, передачі та комерціалізації [7, с. 262]. Інвестиції та інновації є взаємодоповнюючими економічними категоріями, адже перші формують фінансово-економічний базис для реалізації відповідних проєктів, тоді як другі забезпечують трансформацію соціально-економічних перетворень, підвищують ефективність господарювання та масштабують підприємницькі структури на засадах зростання рівня їх конкурентоспроможності на ринку.

Роль інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств розкривається через реалізацію його ключових функцій, основними серед яких доцільно виділити такі:

(1) регулююча (спрямована на упорядкування процесів забезпечення економічної безпеки на засадах структуризації її функціональних складових, узгодження управлінських впливів у ході реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів і модернізації операційних бізнес-процесів аграрного підприємства);

(2) відтворююча (інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств формує резерви для нарощування масштабів його господарювання та становлення процесів розширеного відтворення на засадах раціонального використання екосистем сільських територій);

(3) захисна (полягає в формалізації превентивних механізмів та інструментів захисту економічних інтересів аграрних підприємств у процесі господарювання через реалізацію протидії наростаючим викликам і загрозам їх діяльності в умовах жорсткої конкурентної боротьби на цільових сегментах внутрішнього та зовнішнього ринку);

(4) консолідуюча (адекватне інвестиційно-інноваційне забезпечення аграрних підприємств дозволяє інтегрувати інвестиційно-інноваційні проєкти в систему економічної безпеки через функціональні підсистемні взаємозв'язки мобілізації ресурсного потенціалу аграрних підприємств щодо підвищення рівня індикаторів складових економічної безпеки);

(5) стратегічно-орієнтована (полягає в можливості програмування стратегічних параметрів розвитку аграрних підприємств та зміцнення економічної безпеки на засадах інвестиційно-інноваційної модернізації їх виробничо-господарських комплексів);

(6) ресурсно-забезпечувальна (інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств формує додаткові ресурсні резерви для покращення результатів їх господарювання та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку);

(7) стимулююча (інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств посилює мотиваційні механізми та стимули підвищення ефективності використання наявного природно-ресурсного потенціалу);

(8) ресурсно-ощадна (реалізація інвестиційно-інноваційних проєктів дозволяє мінімізувати ресурсні витрати в процесі забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств на засадах збалансованого природокористування та відтворення потенціалу екосистем сільських територій).

В контексті зміцнення економічної безпеки підприємств на засадах побудови адекватного їх інвестиційно-інноваційного забезпечення доцільно виділити такі переваги: можливість постійної диверсифікації виробничо-господарських процесів, що є наслідком кількісного та якісного оновлення продукції (розширення асортименту, підвищення якості, виробництво принципово нових видів продукції тощо); вихід на нові ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг), шляхом реалізації маркетингових інновацій підприємств; підвищення ефективності виробництва через впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу (нові види матеріалів, економія ресурсів, зменшення виробничих втрат, сучасні методи організації виробництва тощо); удосконалення процесів управління підприємств на всіх його ієрархічних рівнях через впровадження прогресивних методів організації праці, фінансування, розвиток кадрового персоналу, інвестування виробничо-господарських процесів, капіталізацію підприємств. Все це в сукупності формує передумови для мінімізації ризиків ведення підприємницької діяльності, нарощування масштабів господарювання,

підвищення ефективності використання ресурсів, гарантування безперервного характеру, гнучкості і динаміки розвитку операційних бізнес-процесів підприємств на всіх етапах виробничо-господарського циклу [12, с. 119].

Інвестиційно-інноваційний розвиток є структурним базисом розвитку економічних систем. Його роль суттєво посилюється в умовах війни, що супроводжується руйнацією виробничо-господарських комплексів національної економіки та погіршенням загальних засад господарювання, у тому числі в агропромисловому секторі. Саме інновації та інвестиції дозволяють генерувати структурні зрушення в економіці, підвищують її продуктивність, зайнятість населення, посилюють здатність конкурувати у глобальному світі з економіками інших країн світу й забезпечувати стійкі темпи економічного зростання на довгострокову перспективу. Інвестиційно-інноваційна модернізація спрямована на вдосконалення технологічних процесів виробництва товарів і послуг, покращення системи управління підприємствами, активізації темпів суспільно-економічного обміну в процесі господарювання [9, с. 152].

Як зазначають, О. Гончаренко, Г. Павлова та А. Пугач високий фізичний і моральний знос основних засобів, технічна й технологічна відсталість галузі є однією з базових причин низької ефективності функціонування вітчизняної аграрної сфери. Недостатня ліквідність і дефіцит вільних фінансово-економічних ресурсів не дозволяє більшості аграрних підприємств проводити повноцінну технічну й технологічну модернізацію основних фондів. Частка інвестицій в основний капітал сільського господарства не забезпечує інвестиційно-інноваційне відтворення виробничого процесу, а знос основних засобів в аграрній сфері досягає 80 %. З урахуванням цього, стратегічна роль відводиться ефективній інвестиційно-інноваційній модернізації аграрних підприємств, що покликана вирішити проблему в задоволенні потреб населення в якісному та доступному продовольстві, формування умов для розвитку конкурентоспроможного агропромислового сектору економіки та збалансованому розвитку вітчизняних сільських територій. Усталене обмежене використання програмно-цільового підходу позбавляє координації управлінських впливів на інноваційну активність аграрних підприємств, а наявні науково-технічні програми не забезпечують побудови адекватної організаційно-правової бази взаємодії інноваційних суб'єктів господарювання. Своєю чергою, фінансування прийнятих державних програм перебуває на низькому рівні, з огляду на бюджетну обмеженість підтримки АПК і навіть ці фінансово-економічні ресурси доволі часто використовуються недостатньо неефективно у зв'язку з наявністю недостатньо прозорого механізму його розподілу [5, с. 253, 255].

Стратегічні впливи інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси формування економічної безпеки аграрних підприємств представлена на рис. 1.

Парадигма інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств криється в його циклічному характері. Адже, очевидним є те, що вирішення проблеми гарантування безперервного інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств є, апіорі, неможливим, з огляду на такі чинники, як «старіння» інновацій, невпинний розвиток науково-технічного прогресу, постійна зміна параметрів господарювання та умов конкурентного середовища аграрних підприємств. З урахуванням цього, інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств має бути наділене гнучкими характеристиками, що дозволяє своєчасно адаптуватись до змін економічного середовища за здійснювати узгодження управлінських впливів в сфері безпеки у відповідності до темпів і циклів інноваційного розвитку держави та суспільства.

Ефективне управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням формує передумови для зростання прибутку, покращення позицій підприємства на ринку, збільшення його вартості та створенню сталої конкурентної переваги в динамічному конкурентному середовищі. Базовою передумовою ефективного управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням є вміння адекватно оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення, спираючись на аналіз ринку та конкурентного середовища, а також наявність чіткої стратегії розвитку та цілей підприємства в умовах

дестабілізуючого впливу загроз. Також, важливо мати кваліфікований персонал, що здатен ефективно управляти процесами інвестування та інноваційного розвитку, а також брати участь у партнерських відносинах та співпраці з інвесторами та ключовими суб'єктами науково-технічної сфери. Необхідно постійно відстежувати зміни в інституційно-правовому інвестиційно-інноваційної діяльності з метою мінімізації ризиків та забезпечити ефективності цієї діяльності [1, с. 13].

Рис. 1. Стратегічні впливи інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси формування економічної безпеки аграрних підприємств*.

*Джерело: власна розробка.

Таким чином, інвестиційно-інноваційний розвиток, як і система економічної безпеки аграрних підприємств, неможливі без наявності кваліфікованої інтелектуально-кадрової компоненти. Адже, процеси інвестиційно-інноваційного забезпечення та формування належного рівня економічної безпеки відзначаються своєю складністю, комплексністю та багатоаспектністю, що вимагає потреби в розумінні всіх етапів виробничо-технологічних циклів аграрної сфери, специфіки впливу соціальних та екологічних аспектів на результати функціонування аграрних підприємств, принципів роботи та впровадження передових досягнень науки та техніки в практику господарювання, критичних проблем розвитку вітчизняного агропромислового сектору економіки та стратегічних напрямів протидії дестабілізуючому впливу ризиків і загроз на процеси забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств. Інтелектуально-кадрова підтримка інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств покликана не лише до продукування та імплементації інноваційних засад функціонування цієї системи безпеки, але й адміністрування інвестиційно-інноваційних проєктів у сфері безпеки, адаптації їх до зміни параметрів умов ринкового середовища, структурної модернізації та реінжинірингу операційних виробничо-господарських бізнес-процесів, гарантування економічної доцільності та своєчасної окупності реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів, масштабування та поширення досвіду забезпечення економічної безпеки на засадах сталого розвитку аграрних підприємств і впровадження інновацій.

Інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрного підприємства не лише створює ресурсний базис для підвищення його спроможності у відбитті ризиків і загроз, але й дозволяє реалізувати заходи щодо диверсифікації господарської діяльності, нарощування обсягів виробництва аграрної продукції, підвищення якості та безпечності продовольства, зростання продуктивності праці та уникнення збитковості в процесі господарювання. Розвиток аграрного підприємства на інвестиційно-інноваційних засадах є потужним рушієм імплементації структурних змін в його господарській діяльності та каталізатором становлення процесів розширеного відтворення. Очевидно, що впровадження системних змін в діяльність аграрного підприємства доволі часто супроводжується спротивом з боку його кадрового персоналу, адже це вимагає безперервного навчання, здобуття нових знань і адаптації до нововведень для працівників підприємства. Однак, лише інвестиційно-інноваційний тип розвитку забезпечує можливість формування динамічної конкурентоспроможності аграрного підприємства та утримання його лідерських позицій на ринку, що особливо важливим є в умовах лібералізації торговельно-економічних відносин.

Інвестиційно-інноваційне забезпечення стимулює розвиток внутрішніх комунікаційних взаємозв'язків в системі економічної безпеки аграрного підприємств, що дозволяє покращувати рівень керованості процесів формування цієї безпеки, раціоналізувати використання наявного природно-ресурсного потенціалу, узгодити управлінські впливи в межах внутрішнього та зовнішнього середовища, збалансувати його економічну, соціальну та екологічну ефективність, зміцнити функціональні складові економічної безпеки аграрного підприємства, що в сукупності створює передумови для побудови ефективних механізмів та інструментів інноваційної модернізації процесів забезпечення економічної безпеки та захисту стратегічних інтересів аграрного підприємства в ході господарювання.

Концептуальні засади впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси формування економічної безпеки аграрного підприємства представлені на рис. 2.

Інвестиційно-інноваційне забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств відіграє стратегічно важливе значення в процесах техніко-технологічної модернізації та переоснащення виробничо-господарських потужностей АПК. Сучасні технології виробництва аграрної продукції та впровадження засад точного землеробства формують передумови для підвищення продуктивності праці кадрового персоналу, зростання якісних і безпекових споживчих властивостей продовольства, зменшення людського втручання у виробничо-господарський процес, мінімізацію ризиків виникнення помилок, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та збереження відтворювальних потужностей екосистем сільських територій. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств на засадах економічної безпеки дозволяє активізувати темпи їх інтеграції в європейський економічний простір через реалізацію механізмів узгодження стандартів і процедур сертифікації безпечності продовольства, дотримання вимог Європейського Союзу до виробничо-господарських бізнес-процесів на всіх етапах виробництва аграрної продукції, адаптації інструментів державної підтримки аграрних підприємств до інституційно-правових вимог країн-членів ЄС. Таким чином, стратегічна роль інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств розкривається через призму якісно нових їх можливостей для конкурентоспроможного позиціонування на ринку та захисту економічних інтересів в умовах трансформації, макроекономічної нестабільності та турбулентності суспільно-економічних відносин.

Висновки

Таким чином, роль інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств позиціонується через призму концептуальних засад на стратегічному, тактичному, операційному та функціональному рівнях, в межах яких реалізується корисний ефект від формування адекватної інвестиційно-інноваційної підтримки становлення процесів гарантування економічної безпеки в розрізі її базових складових та підвищення рівня соціально-економічного розвитку держави й сільських територій, зокрема. Очевидно, що такий комплексний характер впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси функціонування системи економічної безпеки

аграрних підприємств обумовлений парадигмою імплементації інновацій, їх ролі в гарантуванні стабільного позиціонування на цільових сегментах споживчого ринку та захисту від наростаючих викликів і загроз.

Рис. 2. Концептуальні засади впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на процеси формування економічної безпеки аграрного підприємства*.

*Джерело: власна розробка.

Роль інвестиційно-інноваційного забезпечення системи економічної безпеки аграрних підприємств формалізується через реалізацію засад якісно нового типу господарювання, що здатний оперативно реагувати на зміну параметрів умов розвитку економічного середовища підприємств з урахуванням передових досягнень і результатів науково-технологічної сфери. Очевидно, що

невпинний розвиток інновацій формує передумови для постійної адаптації бізнес-процесів забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств до структурно-функціональних параметрів організації виробництва в агропромислового секторі економіки. Таким чином, інвестиційно-інноваційний розвиток та система економічної безпеки аграрного підприємства перебуває в дуальній взаємозалежності: з однієї сторони, інвестиції та інновації стимулюють нові підходи до гарантування цієї безпеки, а з іншої – система економічної безпеки створює стабільні передумови та мінімізує ризики невизначеності в процесі впровадження інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств у довгостроковій перспективі, що обумовлює синергетичну цілісність дослідження цих економічних категорій.

Список використаних джерел

1. Балахонова О. В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства в сучасних економічних умовах. *Подільський науковий вісник*. № 2 (30) 2024. С. 11-18.
2. Богданюк І. В., Мандич С. М. Механізми управління економічною безпекою аграрних підприємств: теоретичний аспект. *Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит*. 2024. № 10 (201). С. 48-58.
3. Гавришків І. Р. Сучасні проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну. *Сталий розвиток економіки*. 2013. № 1С. 221-224.
4. Гвоздь М. Я., Олинець А. Я., Остащук Р. М. Синергія стратегічного управління та інновацій для розвитку підприємства в умовах цифрової економіки. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 5 (14). С. 110–115.
5. Гончаренко О. В., Павлова Г. Є., Пугач А. М. Реалізація потенціалу інноваційного розвитку агропромислового виробництва як умова забезпечення економічної безпеки. *Інноваційна економіка*. 2017. № 11-12 (72). С. 252-256.
6. Гришова І. Ю., Непочатенко В. О. Вплив інституціональної структури на розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. *Економіка: реалії часу*. 2013. № 2 (7). С. 47-51.
7. Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України: [монографія]. К.: УБС НБУ, 2010. 284 с.
8. Ляш Н. І. Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки України. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки»*. 2014, № 4, Т. 1. С. 76-86.
9. Левицький В., Радинський С. Удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності в період післявоєнної відбудови України: організаційний та нормативно-правовий аспект. *Галицький економічний вісник*. 2023. № 5 (84). С. 151-161.
10. Малик Я. Й., Гелей Я. Й., Лесечко М. Д. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 256 с.
11. Онисько С. М., Бойко В. В. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств : теорія, методика, практика: монографія. Львів : Ліга-Прес, 2013. 170 с.
12. Сак Т. В. Інноваційна діяльність підприємств у контексті комплексного забезпечення економічної безпеки. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2014. Вип. 6. Ч. 3. С. 116-119.